

Дата поступления (заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности)	
---	--

**В Федеральную службу
по интеллектуальной собственности**
Бережковская наб., д. 30, корп. 1,
г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация

**СОГЛАСИЕ АВТОРА НА УКАЗАНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ
АВТОРЕ,
УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ**

Заявка № _____

(указывается при наличии регистрационного номера заявки)

на государственную регистрацию:

- Программы для ЭВМ
- Базы данных, государственная регистрация которой осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 1259 Кодекса
- Базы данных, государственная регистрация которой осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1334 Кодекса

(Отметить знаком «X» вид результата интеллектуальной деятельности)

Название: ISOTOPE CALC

(указывается в соответствии с графой 1 заявления о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных)

Правообладатель(и) (Заявитель)(и):

Крюкова Светлана Степановна,

место жительства: 115408, г. Москва, ул. Утренняя, д. 3, кв. 58

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства физического лица, наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица)

Подтверждаю согласие на указание обо мне, как авторе, следующих сведений в графе 7А заявления на государственную регистрацию данной программы для ЭВМ или базы данных.

7А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Фамилия имя отчество: Крюкова Светлана Степановна

Дата рождения: число: 27 месяц: 01 год: 1962 **Гражданство:** Российская Федерация

Паспорт: 4509 643993 **СНИЛС:** 048-860-692 02 **ИНН:**
772070062921

Автор согласен с обработкой указанных персональных данных, необходимой для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, участвующих в предоставлении государственных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект.

Место постоянного жительства, включая указание страны:

115408, г. Москва, ул. Утренняя, д. 3, кв. 58, Российская Федерация

Краткое описание творческого вклада автора при создании регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных:

Автором разработаны математический аппарат программы (формулы $an = 3 + n(n+9)/2$ и обратная формула $n = (9 + (81 + 8(M3)))/2$), создана база данных 32 изотопов ($n = 0..31$), реализован алгоритм идентификации стабильности изотопов, а также функции проверки тройного совпадения тетранейтрона ($29 + 98 + 129 = 256 = 2$) и числа 137 ($4 + 14 + 21 + 98 = 137$).
Общий объём кода: 452 строки.

При публикации сведений о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных автор просит: (отметить [X])

упоминать его под своим именем

не упоминать его (анонимно)

упоминать его под псевдонимом:

Подпись автора: _____

(Крюкова Светлана Степановна)

(подпись должна быть расшифрована)

Подпись(и) правообладателя(ей) или его (их) представителя(ей):

(от имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью юридического лица при наличии печати. Подпись любого лица должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов и даты подписания заявления)

Дата подписания: 07 марта 2026 года